

Der rosa Elefant im Raum oder: Wie viel Ewigkeit wollen wir uns leisten? Überlegungen zur langfristigen Verfügbarkeit digitaler Editionen

Esch, Claudia

claudia.esch@uni-wuerzburg.de
Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1996-0581

Roeder, Torsten

torsten.roeder@uni-wuerzburg.de
Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7043-7820

Reul, Christian

christian.reul@uni-wuerzburg.de
Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1776-1469

Einleitung

Digitale Editionen stellen einen klassischen Schnittstellenbereich zwischen Geisteswissenschaften und den Digital Humanities (DH) dar. Das Edieren von forschungsrelevantem Material ist nicht nur seit Jahrhunderten ein wichtiger Bestandteil geisteswissenschaftlicher Methodik, sondern hat sich in Bezug auf digitale Zugangswege auch als Forschungsrichtung in den DH fest etabliert. Das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Fachkulturen kann aber auch zu unerwünschten Effekten führen, wenn aus der jeweiligen Fachrichtung nachvollziehbare Vorannahmen in ihrer Kombination schwer vereinbar sind. Ein Beispiel hierfür stellt die Frage nach der dauerhaften Verfügbarkeit digitaler Editionen dar.

Während die Verwendung von älteren gedruckten Editionen z.B. aus dem 19. Jahrhundert in den Geisteswissenschaften durchaus noch üblich ist und daher bei der Lebensdauer des Endprodukts in Jahrzehnten und Jahrhunderten gedacht wird, sind Informatik und DH von Entwicklungszyklen geprägt, in denen mit erheblichen technologischen Umbrüchen innerhalb von fünf bis zehn Jahren zumindest gerechnet werden muss. In der Praxis wirft dies die Frage auf, wie und für wie lange nach dem Ende

der Projektlaufzeit die Ergebnisse gesichert und verfügbar gehalten werden können. Die Problematik ist seit langem bekannt (allgemein: Endings 2023; für Editionen siehe Roeder 2024), wird aber in Projekten selten offensiv adressiert (Bauwrig 2023). Bislang gibt es noch keine allgemein verbreitete Archivierungslösung für digitale Editionen (Kurzmeier et al., 2024), wenngleich die „Ending Principles“ einen allgemeinen Ansatz für digitale Ressourcen bieten (Endings 2023). Wir wollen die Herausforderungen daher zunächst auf einem abstrakten Level analysieren, um die entscheidenden Ansatzpunkte herauszuarbeiten. Anschließend stellen wir ein Modell vor, das Lebensphasen einer digitalen Edition definiert und aus einem funktionalen Blickwinkel Ansatzpunkte für deren Bereitstellung und Archivierung vorschlägt.

Problemstellung

Bei der langfristigen Sicherung digitaler Editionen stehen vor allem zwei Aspekte heraus, deren Kombination in der Praxis zu Problemen führt:

1. Das Interface ist ein integraler Bestandteil digitaler Editionen.

Aus einer in den DH sehr verbreiteten Perspektive sind Daten, d.h. das in angemessener Form codierte und mit Informationen angereicherte zu edierende Material, der zentrale Kern digitaler Editionen (Sahle 2013). Sie ermöglichen es, das Material in verschiedenen medialen Formaten (Intermedialität) zu präsentieren. Für die langfristige Bereitstellung von Daten haben sich mittlerweile verlässliche Infrastrukturen sowohl auf internationaler (z.B. Zenodo) als auch auf nationaler (z.B. TextGrid) und lokaler Ebene (z.B. zahlreiche Universitätsbibliotheken) etabliert (Viglianti und del Rio Riande 2025). Da Standardisierungsinitiativen in Bezug auf Daten, wie beispielsweise die Text Encoding Initiative, sehr weit gediehen sind, ist der Ausgangspunkt für eine langfristige Verfügbarkeit von Editionsdaten grundsätzlich gut, solange die verwendeten Schemata hinreichend versioniert und dokumentiert sind.

Damit ist das Problem aus interdisziplinärer Perspektive aber noch nicht gelöst. Eine primär datenorientierte Forschung ist nur einer von mehreren Zugangswegen zum Material. Digitale Editionen bestehen neben den Daten auch aus einem Interface, mit dem diese für Nutzende zugänglich gemacht werden (Roeder 2024). Aus Sicht zahlreicher geisteswissenschaftlich ausgerichteter Projekte ist das Interface Teil der Argumentation, die einer digitalen Edition zu Grunde liegt. Es beeinflusst unmittelbar die Aussagen, die über das edierte Material gemacht werden (Andrews und van Zundert 2018; Dillen et al., 2018) und ist daher ein integraler Bestandteil der Edition (Leblanc 2024). Ein Ansatz, der die Bedürfnisse aller Disziplinen ernst nimmt, muss besondere Ausprägungen des Interface also mitberücksichtigen, soweit sie der jeweiligen Edition als Argument dienlich sind. Dies strebt konvergenzorientierten Infrastrukturangeboten (von Bibliotheken) und -förderprogrammen allerdings entgegen.

2. Die Lebensdauer eines Interfaces ist grundsätzlich von den zur Verfügung stehenden Ressourcen abhängig.

Jedes Interface einer digitalen Edition stellt ein – mehr oder weniger komplexes – technisches Konstrukt dar, das auf Tools und aktuell vor allem webbasierten Technologien mit einer endlichen Haltbarkeit beruht. Mit der technologischen Weiterentwicklung werden früher oder später Sicherheitslücken, Performance- oder Kompatibilitätsprobleme entstehen, die ein Eingreifen erfordern. Somit ist eine zeitlich unbegrenzte und kostenneutrale Persistenz ausgeschlossen (Kränzle et al., 2023). Hosting- und Instandhaltungskosten sind immer zu berücksichtigen und beeinflussen die Lebensdauer. Damit unterscheiden sich digitale Editionen nicht grundsätzlich von Printeditionen, bei denen die Aufbewahrungs- und Instandhaltungskosten dezentral von Verlagen, Bibliotheken und Nutzenden übernommen werden. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass es in der aktuellen Forschungs- und Förderlandschaft etablierte Workflows und Finanzierungsinstrumente wie Druckkostenzuschüsse oder Bibliotheksetats gibt, so dass die Sicherung der langfristigen Verfügbarkeit von Druckwerken nach Projektende in der Regel nicht in die Verantwortung der Projektbeteiligten fällt. Für digitale Editionen fehlt eine entsprechende Infrastruktur bislang (Kurzmeier et al., 2024). Das Problem betrifft dabei nicht nur den Editionenbereich (Vieira et al. 2025).

Verfügbarkeit als Zeit-Ressourcen-Relation

Auf der Metaebene lässt sich das Problem als Zeit-Ressourcen-Differenz beschreiben. Diese Abstraktion kann aus unserer Sicht bei der Projektplanung helfen, alle Stell-schrauben zu identifizieren, die für eine Maximierung der Verfügbarkeit relevant sind.

Für die Zeitspanne t , die die digitale Edition nach Projektende verfügbar sein soll, wird eine Menge R an Ressourcen (Energie, Technik, Personal) benötigt. Die Verfügbarkeit lässt sich dann in Abhängigkeit von den vorhandenen Ressourcen beschreiben: $V(t) = R_{\text{soll}}(t) - R_{\text{ist}}(t)$. Je geringer die Differenz zwischen vorhandenen und benötigten Ressourcen ausfällt, desto länger kann in der Regel die Verfügbarkeit gesichert werden.

Die Höhe der vorhandenen Projektressourcen lässt sich meist nur vor Projektbeginn bzw. in der Antragsphase maßgeblich beeinflussen. Im konkreten Einflussbereich eines Projektes liegen eher die Faktoren Zeit und benötigte Ressourcen. Bezüglich der Reduktion des Ressourcenbedarfs existieren bereits sowohl theoretische Überlegungen (Pierazzo 2019) als auch konkrete Lösungsansätze. Dazu zählen beispielsweise standardisierte Interfaces (Kränzle et al., 2023; Del Turco 2019) oder Editionsplattformen für diverse Projekte (Szleszyński, 2025). Auch eine Komplexitätsreduktion durch die Verwendung möglichst einfacher Technologien, etwa in Form von Minimal Editions, ist eine Möglichkeit (Del Rio Riande, 2025). Allerdings ist damit meist

auch eine Beschränkung bei der Funktionalität verbunden, die nicht in jedem Projekt mit den Forschungszielen vereinbar ist. Projekte, die keine Regelungen für die Betreuung nach Projektende treffen, variieren implizit den Faktor Zeit. Wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigte Ressourcen, etwa für sicherheitsrelevante Updates, nicht vorhanden sind, ist die Edition ggf. über das Interface nicht mehr verfügbar. In der Praxis ist das häufig der Fall: So wird die jährliche Verlustrate von digitalen Editionen auf ca. 5% beziffert. Bei Editionen, die vor dem Jahr 2000 online gestellt wurden, ist von einer Gesamtverlustrate von bis zu 50% auszugehen (Kurzmeier et al., 2024). Angesichts der hohen Erstellungskosten digitaler Editionen kann die Wirtschaftlichkeit hier in Frage gestellt werden.

Um das Problem besser handhabbar zu machen, schlagen wir vor, die Gleichung anhand der Funktionen aufzusplitten, die die Edition im Kontext der Forschung erfüllt. So können komplexere, dynamische Funktionen der Wissenschaftskommunikation und der unmittelbaren Beforschung schon während oder kurz nach der Laufzeit dienen, während die dauerhafte Bereitstellung als davon getrennte Funktion aufgefasst werden kann, die ggf. auch einer anderen Finanzierungsstruktur unterliegt. Statt also die Verfügbarkeit der digitalen Edition als Gesamtpaket von Interface und Daten zu maximieren, werden bestimmte Aspekte gezielt adressiert, die sich aus den Nutzungszwecken der Edition ergeben: V Funktion (t) = $R_{\text{soll}}(t) - R_{\text{ist}}(t)$. Damit ist eine zeitlich gestaffelte, auf die Projektziele abgestimmte Langfriststrategie denkbar, die auf vorab geplanten Phasen im Lebenszyklus beruht. Damit können unerwünschte Effekte einer endlichen Lebensdauer des voll funktionalen Systems abgefedert werden, so dass archivierte Editionen nicht mehr als „Verlust“ (Kurzmeier et al., 2024) betrachtet werden müssen. Dies entspricht dem allgemeinen Prinzip der „graceful degradation“ für digitale Ressourcen (Kräutli 2021).

Lebenszyklus einer digitalen Edition

Phase 1: Planung

Bereits bei der Planung des Projekts und ggf. der Beantragung von Fördermitteln sollte die Zeit-Ressourcen-Relation bedacht und im Hinblick auf die Projektziele und Nutzungsszenarien analysiert werden. Die langfristige Strategie wird bei allen Entscheidungen hinsichtlich Technologie, Datenmodell und Design einbezogen.

Phase 2: Erstellung

In dieser Phase (meist identisch mit dem beantragten Projektzeitraum) werden die Editionsdaten und das Interface erstellt und im besten Fall bereits Fallback-Lösungen vorbereitet, z.B. eine dynamische Version der Editions-Web-

site sowie eine (dann auch langfristig zitierfähige) statische Variante. Es ist zu berücksichtigen, dass in dieser ressourcenintensiven und -reichen Phase vorübergehend auch experimentelle Features entstehen können, die gar nicht oder nur teilweise den Weg in das Endprodukt finden oder von vornherein einen spezifischen und temporären Zweck besitzen.

Phase 3: Beforschung

In der Regel beginnt diese Phase mit Projektabschluss, bei längerfristigen Projekten möglicherweise aber schon während der Laufzeit. Hier steht das auf projektspezifische Fragestellungen optimierte Interface in vollem Umfang für die Forschung zur Verfügung (und entwickelt sich während der Laufzeit evtl. sogar noch weiter). Die Dauer dieser Phase hängt, wie oben beschrieben, vom Bedarf an Ressourcen und deren Vorhandensein ab. Idealerweise ist beides so aufeinander abgestimmt, dass der Zeitraum für die Beforschung der angestrebten Ziele angemessen ist. Bei sehr geringem Ressourcenbedarf, etwa durch die Verwendung von Standardlösungen wie GitHub Pages oder reinem HTML/CSS, kann diese Phase maximiert werden. Ebenso können Webarchivierungsservices der Nationalbibliotheken (siehe z.B. DNB 2025) oder des Internet Archives (Wayback Machine) verwendet werden; manche Institutionen bieten auch selbst Archivierungsservices an, die teilweise sogar parametrisierte Such- oder Browsingfunktionen abbilden können (vgl. Schnöpf 2022). Es ist erstrebenswert, durch flankierende Maßnahmen die Archivierungsphase vorzubereiten. So kann etwa eine Analyse des Nutzungsverhaltens (Esch et al., 2025) bei der Identifizierung besonders relevanter (also zu priorisierender) Features unterstützen; zudem können Websites vorab für Archivierungscrawler optimiert werden.

Phase 4: Dauerhafte Bereitstellung

In der Archivierungsphase steht das für die vorigen Phasen konzipierte dynamische System in der Regel nicht mehr vollumfänglich zur Verfügung. Ziel ist es jedoch, die Edition dennoch langfristig für die weitere Beforschung, wenn auch in veränderter Form, verfügbar zu halten. Die aus Projekt- und Nutzer:innensicht wichtigsten Funktionen werden durch alternative Lösungen aufgefangen, die im Idealfall noch während der Projektlaufzeit ermittelt und implementiert wurden. Screen-Recordings können helfen, spezifische Workflows zu dokumentieren. – Die Gestaltung der Alternativlösungen ist projektspezifisch, die nachstehende Tabelle gibt lediglich häufige Szenarien exemplarisch wieder. Keine der Lösungen bildet die digitale Edition vollständig ab. So wird eine Druck- oder PDF-Version oft nur eine von mehreren Ansichten der Texte beinhalten, die Daten bilden das Layout nur unzureichend ab etc. Es sollte aber möglich sein, alle hier aufgeführten Nachnutzungsszenarien, soweit diese bei Projektende absehbar sind, zumindest reprodu-

zierbar zu halten und damit insgesamt die Projektergebnisse umfassend zu sichern. Viele der hier angeführten Lösungen sind bereits etabliert. An anderen Stellen, etwa bei der abstrakten Beschreibung des Interfaces, gibt es erste Ansätze (Roeder 2024, Fechner 2018, Turska 2016). Hier besteht aber noch weiterer Forschungs- und Entwicklungsbedarf.

Funktion	Mögliche Formen	Ressourcenbedarf	Finanzierung
Zitierbarkeit	Archivierung als statische Webseite	Webserver	Hosting-Einrichtung (DH-Abteilung/Institut/Bibliothek)
Rekonstruktion oder Nachbau	Abstrakte Beschreibung des Interfaces; Screen-Recordings	Programmierung	unklar!
Datenverfügbarkeit (Text, Bild, Audio)	Ablage von Editionsdaten mit Dokumentation	Forschungsdaten-Repository	Bibliothek/Archiv
Portable Formate	Ablage von PDF / PDFa / epub	Forschungsdaten-Repository	Bibliothek/Archiv
Druckausgabe	Printversion	Druck, Bereitstellung, Aufbewahrung	Bibliothek/Archiv
Reproduktion des dynamischen Systems auf Bedarf	Docker-Container	(ggf. lokaler) Webserver	Forschung

Zusammenfassung

Wir haben die großen Herausforderungen für eine langfristige Verfügbarkeit digitaler Editionen skizziert, die vor allem mit der Bedeutung des Interfaces für viele interdisziplinäre Projekte, den im Vergleich mit geisteswissenschaftlichen Zeithorizonten schnelllebigen Entwicklungszyklen im Bereich Datenbank- und Webtechnologien und den fehlenden Ressourcen für die Instandhaltung digitaler Editionen nach Projektende zusammenhängen. Zur abstrakten Beschreibung der Problematik haben wir eine Zeit-Ressourcen-Relation vorgeschlagen und durch eine gedankliche Aufspaltung der Edition in ihre wichtigsten Nutzungsfunktionen das Problem in kleinere Einheiten zerlegt. Diese Vorüberlegungen dienen uns als Basis, das Modell von vorab festgelegten Lebensphasen einer digitalen Edition einzuführen, das unterschiedliche Zeiträume für unterschiedliche Funktionen vorsieht und ein funktionales Archivierungskonzept beinhaltet. Wichtig erscheint uns für die Umsetzung, dass Projekte den realistischen, langfristig benötigten Mittelbedarf an Förderinstitutionen heranzutragen, um eine stärkere Sensibilisierung für das Thema zu erreichen. Über die Projektkontexte hinaus ist ein Auf- oder Ausbau entsprechender Infrastrukturen für digitale Editionen (aber auch darüber hinaus!) erstrebenswert. Das hier vorgeschlagene Modell kann eine hilfreiche Handreichung für die notwendige Argumentation sein: Notwendig, weil dies auch mit der Entscheidung für oder gegen eine Perspektive der digitalen Editorik auf den begrenzten Horizont der Projektlaufzeit und kurzfristig wirksamen Output – oder eben weit darüber hinaus auf stabile, zitationsfähige Produkte mit langfristiger Wirkung für die Wissenschaft zusammenhängt.

Bibliographie

- Andrews, Tara L., und Joris J. van Zundert.** 2018. „What Are You Trying to Say? The Interface as an Integral Element of Argument“. In *Digital Scholarly Editions as Interfaces*, herausgegeben von Roman Bleier, Martina Bürgermeister, Helmut W. Klug, Frederike Neuber, und Gerlinde Schneider, 12:3–33. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik. BoD. <https://kups.ub.uni-koeln.de/9106/>.
- Baunvig, Katrine F, Krista Rasmussen, Kristen Vad, und Per Møldrup-Dalum.** 2023. „Storage over Rendition. Call for a Sustainable Infrastructure in the Digital Textual Heritage Sector with a Particular Interest in Digital Scholarly Editions“. *Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Publications* 5 (1): 240–47. <https://doi.org/10.5617/dhnpub.10667>.
- Del Rio Riande.** 2025. „Open Minimal Digital Editions: a Latin American Perspective“. *Digital Humanities im Fokus: Methoden, Anwendungen und Perspektiven*. Juni 16. <https://zenodo.org/records/15704308>.
- Del Turco, Roberto Rosselli.** 2019. „Designing an advanced software tool for Digital Scholarly Editions: The inception and development of EVT (Edition Visualization Technology)“. *Textual Cultures* 12 (2): 91–111. <https://doi.org/10.14434/textual.v12i2.27690>.
- Deutsche Nationalbibliothek.** 2025. „Webarchiv“. <https://webarchiv.dnb.de>.
- Dillen, Wout.** 2018. „The Editor in the Interface: Guiding the User through Texts and Images“. In *Digital Scholarly Editions as Interfaces*, herausgegeben von Roman Bleier, Martina Bürgermeister, Helmut W. Klug, Frederike Neuber, und Gerlinde Schneider, 12:35–60. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik. BoD. <https://kups.ub.uni-koeln.de/9111/>.
- The Endings Project.** 2023. „Endings Principles for Digital Longevity. Version 2.2.1“. The Endings Project, März 3. <https://endings.uvic.ca/principles.html>.
- Esch, Claudia, Pia Hofman, Jana Klinger, Torsten Roeder, Christian Reul, und Yannik Herbst.** 2025. „Publizieren im Feedback-Loop. Konzeptionelle Überlegungen zur Analyse des Nutzungsverhaltens bei digitalen Editionen“. Zenodo, Februar 26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14943192>.
- Fechner, Martin.** 2018. „A Standardized Interface for Digital Scholarly Editions“. DHd, Köln. <https://edoc.bbaw.de/frontdoor/index/index/docId/3327>.
- Kränzle, Andreas, Gerold Ritter, und Christian Sieber.** 2023. „Sources Online: Eine Nachhaltige Infrastruktur für digitale wissenschaftliche Texteditionen auf der Grundlage von TEI Publisher und IIF: Sources Online: A Sustainable Infrastructure for Digital Scholarly Text Editions Based on TEI Publisher and IIF“. *ABI Technik* 43 (3): 158–67. <https://doi.org/10.1515/abitech-2023-0030>.
- Kräutli, Florian.** 2021. „Digital Research Afterlife: Graceful Degradation in Digital Humanities Projects“. [kraeutli.com](http://www.kraeutli.com), November 10. <http://www.kraeutli.com/index.php/2021/11/10/digital-research-afterlife-graceful-degradation-in-digital-humanities-projects>.
- Kupreyev, Maxim.** 2024. „Back to Analog. Printing Digital Editions for Data Quality“. *Journal of the Text Encoding Initiative*, April 24. <https://doi.org/10.4000/11qjn>.
- Kurzmeier, Michael, James O’Sullivan, Mike Pidd, Orla Murphy, und Bridgette Wessels.** 2024. „Visualising the Catalogues of Digital Editions“. *The Journal of Electronic Publishing* 26 (1). <https://doi.org/10.3998/jep.3569>.
- Leblanc, Elina.** 2024. „Building an Interface as an Argument? The Case Study of Untangling the Cordel“. *Digital Humanities Quarterly* 18 (1). <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/18/1/000695/000695.html>.
- Pierazzo, Elena.** 2019. „What future for digital scholarly editions?: From Haute Couture to Prêt-à-Porter“. *International Journal of Digital Humanities* 1 (2): 209–20. <https://doi.org/10.1007/s42803-019-00019-3>.
- Roeder, Torsten.** 2024. „Materialität (in) der Digitalität: Digitale Editionen als Hybrid aus Daten und Interface“. In *Signaturen der Vielfalt*, 1. Aufl., herausgegeben von Jadwiga Kita-Huber und Jörg Paulus. V&R unipress. <https://doi.org/10.14220/9783737015936.53>.
- Sahle, Patrick.** 2013. *Digitale Editionsformen: Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels. Teil 2: Befunde, Theorie und Methodik*. Bd. 8. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik. Books on Demand. <http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/5352>.
- Schnöpf, Markus. „Webarchivierung“. *International Open Access Week 2022*. Zenodo, 24.10.2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7245557>.
- Szleszyński, Bartłomiej, Agnieszka Szulińska, und Marta Błaszczyszka.** 2025. „7. Predicting the Future of Digital Scholarly Editions in the Context of FAIR Data Principles“. In *Digital Editing and Publishing in the Twenty-First Century*, herausgegeben von James O’Sullivan, Michael Pidd, Sophie Whittle, Bridgette Wessels, Michael Kurzmeier, und Órla Murphy. Scottish Universities Press. https://muse.jhu.edu/pub/565/oa_edited_volume/chapter/4164774.
- Turska, Magdalena, James Cummings, und Sebastian Rahtz.** 2016. „Challenging the Myth of Presentation in Digital Editions“. *Journal of the Text Encoding Initiative*, Nr. 9 (September). <https://doi.org/10.4000/jtei.1453>.
- Vieira, Miguel, Arianna Ciula, Elliott Hall, Pam Mellen, Geoffroy Noël und Tim Watts.** 2025. „Preserving Access to Three Decades of Digital Humanities Research: Infrastructure Modernisation as Sustainability Practice“. *Digital Humanities Conference: Accessibility & Citizenship*, July 17.
- Viglianti, Raffaele, und Gimena del Rio Riande.** 2025. „4. Against Infrastructure: Global Approaches to Digital Scholarly Editing“. In *Digital Editing and*

Publishing in the Twenty-First Century, herausgegeben von James O'Sullivan, Michael Pidd, Sophie Whittle, Bridgette Wessels, Michael Kurzmeier, und Órla Murphy. Scottish Universities Press. https://muse.jhu.edu/pub/565/oa_edited_volume/chapter/4164770/jtei.2994.